

O'QUVCHILARDA MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNINIG PSIXOLOGIK ASOSLARI

Narzulloyev Yashin Uchqun o'g'li¹, Orazbaeva Aysanem Berdibay qizi²

¹Profi University Navoiy filiali o'qituvchisi, ²Profi University Navoiy filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630435>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari tahlil etilgan. Tadqiqotda muloqot madaniyatining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy komponentlari, shaxslararo munosabatlardagi o'rni hamda ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, muloqotga kirishishdagi qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy manbalar asosida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: muloqot madaniyati, nutq madaniyati, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy-psixologik omillar, verbal muloqot.

Abstract. This article analyzes the socio-psychological features of the development of a culture of communication in students. The study covers the content and essence of a culture of communication, its structural components, its role in interpersonal relationships, and its importance in the educational process. Also, the difficulties in entering into communication and ways to overcome them are substantiated on the basis of scientific sources.

Keywords: culture of communication, speech culture, interpersonal relationships, socio-psychological factors, verbal communication.

Kirish. Dunyoda insoniyat taraqqiyotining barcha rivojlanish bosqichlarida bo'lajak mutaxassislarning muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, kasb madaniyatini rivojlantirish, ta'lim jarayonida shaxslararo munosabat faolligini oshirish, interfaol ta'limning nostandart vaziyatlarida qaror qabul qilish bosqichlarini aniqlash borasida ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada o'quvchilarda muloqot madaniyatining o'ziga xosliklari, ijobiy muloqot madaniyatini belgilovchi ijtimoiy-psixologik xususiyatlar, o'quvchilarda muloqot madaniyatining zamonaviy modeli va ularning samarali ta'lim olishida muloqot madaniyatining psixologik omillarini aniqlash masalalariga e'tibor qaratish zarurati kuzatilmoqda. O'zbekistonda o'quvchilarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari uchun ahamiyatli bo'lgan masalalar bo'yicha ko'plab psixolog olimlar tadqiqot olib borishgan. Ular jumlasiga E.G'oziev, V. Karimova, N. Safayev, D. Muxamedova, G'. Shoumarov, R. Abduraxmanova, Y. Asadov va boshqa olimlarni kiritish mumkin.

Hamdo'stlik davlatlarida, o'quvchilarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik muammosi tadqiqotchilardan A. Bodalev, V. Boyko, V. Petrusinskiy, A. Mixaleva, P. Rastyannikov kabi yetakchi olimlar izlanishlarida o'z aksini topgan. Xorijiy mamlakatlarda Y. Yusef, O. Uvarkin, T. Voyd, O. Korniyak, T. Gonchar, A. Mudrika, F. Burnard, A. Shadura va boshqa olimlarning tadqiqot ishlarida ham o'quvchilarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik muammolarini ayrim jihatlari o'z aksini topgan.

Psixolog olimlar O'.B. Shamsiyev, N.A. Safayev, X.Sh.Abdullayeva va D.N.Arzikulov mazkur masala borasida bo'lg'usi mutaxassisning muloqot madaniyatini, boshqalar bilan muloqot vaqtida o'z-o'zini namoyon qilish ehtiyojlarini qondirish maqsadida individning to'g'ri yo'nalish olish modeli va o'z maqsadiga erishish usullarini tanlash uchun xizmat qiluvchi

qarashlar va harakatlar tizimi deb ta’riflaydi. Bo’lg’usi mutaxassisning muloqot madaniyati tushunchasidan kelib chiqqan holda, tadqiqotchi uning tarkibida ikkita asosiy komponentni ajratadi – nutq madaniyati va muloqot madaniyati. Demak, nutq madaniyati shaxsning odamlar bilan muloqot o’rnatishida o’z-o’zini namoyon qilish instrumenti hisoblanadi, muloqot madaniyati esa – oldingi muloqot tajribasidan yig’ilgan va inson tomonidan muloqot vaqtida qo’yilgan maqsadlarga erishish uchun zarur bo’lgan hatti-harakatlar strategiyasining jamlanmasi deb ta’riflash mumkin.

Odam hayot davomida u yoki bu shaklda ijtimoiy munosabatda ishtirok etadi. Hatto, yangi tug’ilgan chaqaloq ham o’z yig’isi bilan ochligini yoki noqulay vaziyatda ekanligini atrofdagilarga xabar beradi. Atrofdagilar buni ko’rib, vaziyatdan chiqarish chorasini ko’radi. Ya’ni o’zaro ijtimoiy ta’sir amalga oshadi. Har doim biz boshqa odam bilan to’qnashganimizda ham do’stlar bilan uchrashganimizda ham o’zaro ijtimoiy ta’sir namoyon bo’ladi. Boshqa odamlar bilan har qanday o’zaro ta’sir bizni muloqotga bo’lgan qobiliyatimiz bilan belgilanadi. Niyat va signallarimizni boshqa odamlarga berish qobiliyati, usul va vositalarisiz ijtimoiy o’zaro munosabatni amalga oshirishimizni iloji yo’q. Muloqot bu axborotlarni bir odamdan ikkinchi odamga uzatishdir. Axborot turlicha bo’lishi mumkin: peshonani tirishtirishdan tortib to yillar davomida ter to’kib yozilgan dissertatsiyagacha. Odamlarning muloqoti o’zining rivojlangan tili bilan xayvonlardan farq qiladi. Bu bizga murakkab mavxum g’oyalarni berishni amalga oshiradi. Shuningdek, shu daqiqada ko’z oldimizda mavjud bo’lmagan odamlar va ob’ektlar to’g’risida gapirish va yozish imkonini beradi. Biz o’tgan voqealarni muxokama qilish, kelajakda nimalar bo’lishi mumkinligi xatto, mavjud bo’lmagan va mavjud bo’lishi mumkin bo’lgan narsalar to’g’risida ham g’oya va farazlar aytish qobiliyatiga egamiz. Tilsiz bularni muloqot bilan amalga oshirish mumkin emas! . So’z yordamida amalga oshadigan muloqot -verbal muloqot deb ataladi.

Muloqotga kirisha olmaslikning asosiy sababi — o’zini-o’zi ortiqcha yoki past baholash tufayli o’ziga va uni qurshab turgan odamlarga noto’g’ri munosabatdir. Buning oldini olish imkoniyatlari mavjud bo’lib, asosan, quyidagilarga ahamiyat berish ijobiy samara beradi:

1) hamkorlik faoliyatida, muloqotlar tizimi orqali muloqot jarayonining barcha a’zolari o’rtasida insonparvarlik munosabatlarini tashkil qilish, emotsional muhitni taqqoslash imkoniyatini yuzaga keltirish;

2) muloqotda ichki munosabatlar tizimida har bir a’zoning qulay mavqeini ta’minlashga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish;

3) insonning muloqot xususiyatlari, maromi, usullari, shakllari to’g’risidagi axborotni egallashiga oid maxsus mashg’ulotlarni uyushtirish.

4) shaxslararo munosabatlar va muloqot usullariga mo’ljallangan ishbilarmonlik o’yinlari, psixodrama, trening tizimini yaratish.

Muloqotning qanday kechishi va kimning ko’proq ta’sirga ega bo’lishi sheriklarning rollariga bog’liq. Ta’sirning tashabbuskorida ataylab ta’sir ko’rsatish maqsadi bo’ladi va u bu maqsadni amalga oshirish uchun barcha yuqorida ta’kidlangan vositalardan foydalanadi. Masalan, rahbar xodimini unga ishi tushib chaqirsa, xodimini o’midan turib kutib oladi, quyuq so’rashadi, keyin maqsadga o’tadi. Ta’siming adresati — ta’sir yo’naltirilgan shaxs. Lekin tashabbuskoming suhbatga tayyorgarligi yaxshi bo’lmasa yoki adresat tajribaliroq sherik bo’lsa, u tashabbusni o’z qo’liga olishi va ta’sir kuchini qayta egasiga qaytarishi mumkin bo’ladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, o’quvchilarda muloqot madaniyatini rivojlantirish bo’lg’usi mutaxassisning kasbiy va shaxsiy yetukligini ta’minlovchi muhim ijtimoiy-psixologik

omillardan biridir. Muloqot madaniyati o‘quvchining bilimlarni samarali o‘zlashtirishi, jamoada faol ishtirok etishi va kelgusida kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ta’lim jarayonida o‘quvchilarning nutq va muloqot madaniyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan maxsus metodlar, treninglar va interfaol mashg‘ulotlarni joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Kommunikativ qobiliyatlarning asosiy tarkibiy qismi muloqotchanlikning turlicha namoyon bo‘lishidir. Muloqotmand kishilar oson, tezkorlik bilan muloqotni tashkillashtiradilar. Bunday kishilar har doim kommunikativlikning markazida turadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Э.Фозиев Социал психология ўқув-методик қўлланма, Т., 2012
2. В.Каримова Ижтимоий психология дарслик т., 2012 й.;
3. Д.Мухамедова Меҳнат психологияси ва менежмент ўқув қўлланма, Т., 2017 й.;
4. Психология общения: Избранные психологические труды. - 2-е изд. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. - 256 с.;
5. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М.: Филинь, 1996. - 472 с.;
Тренинговые технологии/;
6. В.В. Петрусинский, Е.Г. Розанова. - М.: Владос, 2010. - 92 с.;
Формирование и развитие коммуникативной культуры педагога// Международный научно-исследовательский журнал. МНИЖ, 2009. №3 - С. 151-158.;
7. Формирование и развитие коммуникабельности и культуры. М.: АРКТИ, 2002. - 72 с.;
Развитие коммуникативной культуры обучающихся// Профессиональное образование. - 2008. - № 5 - С. 115-122.;
8. Современное состояние и проблемы формирования коммуникативной культуры обучающихся// Стандарты и мониторинг в образовании: Научно-информационный журнал. - 2003. - № 6. - С. 27-34.;